

ORIENTATION CULTURELLE DES COURS DE FRANÇAIS DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Muzaffarova Nodira Mardonovna

Professeure de français et chercheuse indépendante

Chaire de langues européens

Université pédagogique de Tachkent

E-mail: net44@list.ru

Tel :903187708

Annotation: L'article est consacré au thème de l'enseignement de la langue française et de sa dépendance aux connaissances et compétences socioculturelles. L'importance de l'orientation culturelle de l'apprentissage d'une langue étrangère, qui contribue au développement non seulement des objectifs éducatifs généraux et éducatifs, mais aussi de la personnalité dans son ensemble est soulignée. La littérature a montré que le niveau de connaissance de la compétence culturologique des étudiants est faible. Par conséquent, il est nécessaire de coordonner les travaux sur la formation de la compétence culturelle dans l'enseignement du français.

Mots clés : langue française, compétence, aptitudes, études culturelles.

OLIV TA'LIM MUASSASASIDA FRANSUZ TILI DARSLARI MADANIYATSHUNOSLIK YO'NALISHLARIDA

Annotatsiya: Maqola fransuz tilini o'qitish va uning ijtimoiy-madaniy bilim va ko'nikmalarga bog'liqligi mavzusiga bag'ishlangan. Chet tilini o'rganishning madaniy yo'nalishining ahamiyati ta'kidlangan, bu nafaqat umumiy ta'lim va ta'lim maqsadlarini, balki butun shaxsni rivojlantirishga yordam beradi. Adabiyotlarda o'quvchilarning madaniyatshunoslik kompetensiyasi bo'yicha bilim darajasi pastligi ko'rsatilgan. Shuning uchun fransuz tilini o'qitishda madaniy kompetensiyani shakllantirish bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirish zarur.

Kalit so'zlar: fransuz tili, malaka, malaka, madaniyatshunoslik.

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Аннотация: Статья посвящена теме обучения французскому языку и его зависимости от социокультурных знаний и умений. Подчеркивается

значимость культуроведческой направленности изучения иностранного языка, которая способствует развитию не только общеобразовательных и воспитательных целей, но и личности в целом. Социологические исследования в сети интернет, личные исследования автора во время педагогической практики анализ научной литературы показал, что уровень владения культурологической компетенцией учащихся невысок. Соответственно, существует необходимость в координации работы по формированию культурологической компетенции в обучении французскому языку.

Ключевые слова: французский язык, компетенция, умения, культурология.

Beaucoup de gens sont enclins à croire que l'éducation linguistique se limite exclusivement à l'étude d'une langue étrangère, de ses aspects phonétiques, grammaticaux et lexicaux. La langue elle-même agit comme une construction théorique pour le linguiste, sur laquelle se superposent l'acte de communication lui-même, ses fonctions et les réalités culturelles du pays [4, 20]. La langue sert d'outil pour établir et maintenir la communication interculturelle. Cependant, des transformations radicales dans les technologies et les méthodes d'enseignement des langues ont conduit à une révision du paradigme de l'enseignement des langues dans son ensemble. Si auparavant l'enseignement d'une langue étrangère consistait en la perception de la parole écrite, aujourd'hui, une langue étrangère agit comme médiateur pour la mise en œuvre et la préservation des contacts avec des représentants de différentes cultures dans la communication réelle et indirecte. L'accent est mis progressivement sur le fonctionnement de la langue comme moyen de communication et de compréhension d'une autre culture. La connaissance de la culture d'autres pays contribue à l'établissement d'une communication réussie, enseigne à tolérer la dissidence, les croyances religieuses et le comportement des représentants d'autres cultures et, surtout, à apprendre les caractéristiques du locuteur natif avec plus de succès et plus rapidement. Le fait que divers fragments de visions nationales du monde soient spécifiques et se reflètent dans l'expression linguistique d'un individu – un représentant d'une certaine culture linguistique – peut être considéré comme une affirmation indiscutable. Comme les représentants de la culture utilisent intuitivement ses avantages, ils ne sont pas en mesure de déterminer de manière exhaustive leurs habitudes et leurs goûts culturels. Un suivi systématique de leur comportement culturologique aidera à clarifier plus clairement leur image

linguistique du monde. Dans une certaine mesure, le mécanisme psychologique détermine la perception de la réalité de l'individu dans lequel il vit, il se concentre sur le lien entre langue et culture. Une nouvelle direction conceptuelle et culturologique est apparue, la parole a été placée au centre d'un certain nombre de branches humanitaires de la connaissance : histoire de l'art et études culturelles, linguistique et critique littéraire, logique et philosophie. Le concept de vision du monde devient fondamental. L'orientation conceptuelle et culturologique de la linguistique a permis de porter un regard neuf sur le problème du rapport entre langue et réalité, langue et culture. Les moyens linguistiques ont commencé à être reconnus comme des représentants de l'image du monde, et les unités agissent comme des concepts.

Le modèle de développement efficace de la parole des étudiants, du point de vue de la linguoculturologie, est basé sur une approche interdisciplinaire. Il est mis en œuvre à l'aide des conditions pédagogiques suivantes : actualisation de la composante axiologique du contenu de la culture du pays de la langue étudiée ; organisation de la communication sémantique des valeurs entre l'enseignant et les élèves dans les cours de langues étrangères ; activation de méthodes créatives et fondées sur des valeurs pour l'enseignement d'une langue étrangère : conversations, jeux de rôle, cas, ensemble d'exercices pour le développement de l'empathie et d'une culture de la communication [5, p. 3]. Afin d'identifier et d'universaliser les caractéristiques sociopédagogiques, scientifiques et théoriques, scientifiques et méthodologiques, les prérequis structurels et substantiels, les éléments de la condition, la formation d'une personnalité multilingue, il est nécessaire de mettre en œuvre une approche communicative-linguoculturelle du développement d'une personnalité multilingue basée sur les principes et les technologies de la maîtrise d'une langue non maternelle dans les conditions de l'enseignement supérieur. Cela implique l'intégration complète des étudiants dans une pratique intensive de la parole en langue étrangère, ce qui leur permet de comprendre les nouvelles réalités socioculturelles. L'utilisation de méthodes d'enseignement personnelles et communicatives est axée sur le développement des compétences multilingues dans l'enseignement supérieur. Il active le développement de la compétence linguoculturelle comme l'une des principales caractéristiques du développement de la parole des élèves. Un ensemble efficace d'exercices d'élocution avec un vocabulaire coloré au niveau national et culturel démontre le matériel

linguoculturologique en classe sous la forme de « texte + tâche » ; Il vise à améliorer les compétences et les capacités multilingues des élèves. Il convient de rappeler que l'enseignant doit adhérer à la 18^e idée d'apprentissage progressif avec un modèle dominant axé sur les problèmes visant à former une vision holistique de la langue chez les élèves, en tenant compte des caractéristiques de l'âge et des concepts cognitifs linguistiques et culturels. La prise en compte des nuances socioculturelles des langues et des cultures étudiées et de l'aspect cognitif de la connaissance d'une langue étrangère par le pays, ainsi que de la capacité à identifier et à prévoir d'éventuelles zones de conflit entre les langues et les cultures, contribue à étayer l'approche linguoculturelle dans la formation des compétences multilingues des étudiants dans l'étude du français en tant que stratégie d'enseignement des langues dans l'enseignement supérieur.

Pour mener à bien ces tâches, il est nécessaire d'utiliser des méthodes de recherche telles que : l'étude et l'analyse de la littérature socioculturelle, psychologique, linguistique et méthodologique sur le sujet actuel ; modéliser le processus de formation des compétences multilingues des écoliers dans l'enseignement supérieur ; mener des travaux expérimentaux, y compris la conversation, l'observation pédagogique, l'enquête, le questionnaire, les tâches pratiques et expérimentales ; analyse et description efficace des résultats de l'apprentissage expérimental [1, p. 19].

Un professeur de langue étrangère n'est pas tant confronté à la tâche pratique d'enseigner une langue qu'à préparer les étudiants à la communication linguoculturelle, en particulier par le développement de compétences sociales et communicatives. Un professeur de langue étrangère est appelé non seulement à apprendre à l'étudiant à comprendre un texte étranger, mais aussi à développer sa capacité à comprendre le commun et la différence entre la culture maternelle et la culture de la langue étudiée, ce qui est une condition préalable au co-apprentissage de la langue et, par conséquent, à la formation d'une personnalité orientée vers la langue [2,

L'élimination de la barrière de la langue ne suffit pas à établir une communication productive entre les représentants de différentes cultures. La tâche principale dans ce cas est de surmonter la barrière culturelle. La barrière culturelle est beaucoup plus critique et paradoxale que la barrière de la langue. La langue, la pensée et la culture sont étroitement liées, ces trois éléments fonctionnent de manière

interconnectée. Par la confrontation, ils sont connectés au monde réel, participent à sa réflexion, à sa perception et à sa formation. Au stade actuel de la mondialisation et de l'intégration de la société, le contenu de la composante linguistique de l'enseignement supérieur implique une composante invariante, qui consiste en la connaissance par les étudiants de la composante linguistique des pays des langues maternelles et étudiées, dans le cadre de laquelle il est possible de réaliser l'auto-réalisation en tant que représentant de la culture autochtone, l'identification et l'intégration [4, p. 10] dans une société multiculturelle mondiale et le développement de la langue et des compétences socioculturelles. qui peut contribuer à une orientation ligaculturelle libre dans cet environnement et une composante variable qui prend en compte les caractéristiques de la culture de la parole, axée sur la formation de la compétence communicative en langue étrangère.

Les compétences linguistiques et culturelles des élèves sont supposées être la capacité d'assimiler et d'utiliser les connaissances sur la culture linguistique des pays de leurs langues maternelles et étudiées dans des actes de communication avec des représentants des cultures linguistiques en contact. Ces compétences comprennent : 1) la capacité de se définir comme un sujet linguopolyculturel, de déterminer sa place et son rôle dans une communauté linguopolyculturelle, d'être conscient de sa définition culturelle et linguistique ; 2) la capacité de refléter correctement l'identification et la différenciation du phénomène culturel des cultures de contact ; 3) la capacité d'interpréter des situations communicatives à travers le prisme de la culture autochtone et étudiée ; 4) la capacité d'identifier et de prédire les conflits socio- et linguo-culturels ; 5) la capacité de prévoir et de prévenir d'éventuels conflits linguistiques et culturels avec des représentants d'autres cultures.

Le processus de développement des compétences multilingues des élèves sera plus efficace si les conditions suivantes sont remplies : 1) augmenter la motivation des élèves et la partie interactive de la leçon par l'utilisation d'un cours de tâches de nature problématique ; 2) la connaissance des langues étrangères dans la leçon B1-B2 sur l'échelle européenne commune du CECR ; 3) l'utilisation de matériel pédagogique authentique.

Dans le système d'enseignement supérieur, la formation d'un étudiant en tant que personnalité est actuellement une caractéristique déterminante de sa qualité. L'expérience de valeur d'un élève du secondaire est stockée et verbalisée dans des concepts et des idées sur le monde. Les concepts sont formés à partir de l'expérience

sensorielle, de l'activité des objets, des opérations mentales avec d'autres concepts existant dans la mémoire humaine, de la communication linguistique et de l'assimilation indépendante de la signification des unités linguistiques. Le développement réussi de la personnalité d'un écolier peut être facilité par l'information linguoculturelle. L'origine, la structure et la classification des langues sont le 20 mystère principal de l'humanité pour une raison. La langue est capable d'interpréter la réalité dans laquelle une personne existe, de désigner le contexte culturel derrière une unité linguistique, de corrélérer la structure de la langue avec les réalités. Le langage, agissant comme un moyen de connaître la vision mentale du monde de la nation et la culture de son existence, conserve pleinement une position dominante dans le domaine de la méthodologie. Il est caractéristique d'un individu d'assimiler des informations par un canal linguistique, par conséquent, la pensée conceptuelle l'emporte sur la pensée matérielle. L'éducation linguoculturelle est mise en œuvre lorsqu'une personne a un désir de communication, dans lequel elle comprend un système spécifique de perception, de cognition, de pensée, un système de valeurs et d'actions reflétées dans la langue étudiée. L'éducation linguoculturelle implique la modernisation des programmes d'études qui aident à déterminer le contenu de l'éducation à tous les niveaux et dans toutes les directions, les méthodes et stratégies éducatives et les relations entre les élèves et les enseignants. La pertinence peut être retracée dans la question du potentiel éducatif et sociolytique d'une langue étrangère. Cela a contribué à l'émergence et au développement rapide d'une nouvelle direction dans la théorie et la méthodologie de l'enseignement d'une langue étrangère, appelée « éducation linguistique multiculturelle » [3, p. 15]. Il joue un rôle fondamental dans le processus éducatif et de développement de l'autodétermination culturelle des élèves. La conscience du caractère unique et de la valeur de chaque communauté linguistique est l'une des principales compétences d'une personne participant à une sphère linguistique culturellement intégrée. Le transfert direct des connaissances linguoculturelles dans le processus d'enseignement des langues étrangères se produit principalement en raison de la participation de la langue à celui-ci et, par conséquent, le succès de la maîtrise de la matière par les étudiants dépend directement du niveau de formation linguistique de son enseignant. Cela explique la primauté de l'importance et de la priorité de l'enseignement des langues dans les établissements d'enseignement, qui est

soulignée dans le cadre des documents éducatifs réglementaires modernes de la République d'Ouzbékistan.

Références

- 1) Perrenoud, P. (2001). Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : Professionnalisation et raison pédagogique. Paris : ESF.
- 2) Riente, R. (2003). Ombres et lumières sur le terrain. Québec français, 131, 39-40.
- 3) Simard, D. (2002). Comment favoriser une approche culturelle de l'enseignement ? Vie pédagogique, 124, 5-8.
- 4) Vygotski, L.S. (1997). Pensée et langage (1^{re} édition). Paris : La Dispute. Weber, M. (1965). Essais sur la théorie de la science. Paris : Plon.
- 5) Zakhartchouk, J.-M. (1999). L'enseignant, un passeur culturel. Paris : ESF.

Research Science and
Innovation House